

Söylemin İktidarı, İktidarın Söylemi: 2000 Sonrası Türkiye Siyasetinde Popülizm

Esmanur Tuna*

Öz

Yükselişi küresel ölçekte gözlemlenen ve tanımı ile içeriği konusunda fikir birliği sağlanamamış olan popülizm, toplumsal ve siyasal gerçekliği inşa eden bir olgudur. Bu teorik çalışma, Türkiye’de popülizmi yüzeysel bir siyasal üslup veya ideoloji olarak ele alan yaklaşımların ötesine geçerek, onun iktidar ilişkilerine içkin yapısını söylem düzeyinde analiz etmeyi amaçlamaktadır.

İktidarın tek yönlü olmayan, dağınık ve ağsal yapıda olduğu ve popülizmin siyasal alanda iktidar tarafından olduğu kadar muhalefet tarafından da kullanılabilirdiği göz önünde bulundurularak, daha bütüncül bir çerçeve çizilme amacıyla, Türkiye siyasetinde 2000’li yıllarda faal olan muhalif siyasal partiler ve figürler de çalışmaya dahil edilmiştir. Muhalefetin popülist söyleminin iktidar karşısındaki tepkiselliği ve bu tepkiselliğin iktidarın inşa ettiği hakikat rejiminin dışına çıkabilmeyi engellediği de incelenen konular arasındadır. Ayrıca Türkiye’de popülizmin tarihsel gelişimi de ele alınarak oluşturulan çerçeve genişletilmiştir. Veri toplama süreci doküman incelemesine dayanmaktadır.

Bu doğrultuda Michel Foucault’nun iktidar ve söylem analizi ile Ernesto Laclau’nun popülizm kuramından eş zamanlı yararlanılarak bütüncül bir analitik çerçeve oluşturulmuştur. Kullanılan kavram ve teorilerle, farklı toplumsal taleplerin nasıl bir araya getirilerek kolektif bir “halk” kimliği inşa edildiğini ve bu kimliğin hegemonya mücadelesindeki rolünü çözümlenmek amaçlanmaktadır. Kuramsal tartışmayı desteklemesi amacıyla Norman Fairclough ve Teun A. van Dijk’in söylem analizi yaklaşımlarından beslenen çözümlenmeler yapılmıştır. Bu incelemeler, söylemsel stratejilerin, popülist söylemin temelini oluşturan biz-onlar ayrımını nasıl kurduğunu ve meşruiyetin zeminini nasıl güçlendirdiğini göstermeyi hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Popülizm, Türkiye Siyaseti, Söylem, İktidar, Foucault, Laclau.

* Bağımsız araştırmacı, esmnrtn@gmail.com, ORCID: 0009-0001-8188-0518.

The Power of Discourse, the Discourse of Power: Populism in Post-2000 Turkish Politics

Abstract

Populism, whose rise has been observed globally and on whose definition and content no consensus has been reached, is a phenomenon that constructs social and political reality.

This theoretical study aims to move beyond approaches that treat populism as a superficial political style or ideology, by analyzing its structure as something inherent to power relations at the discursive level.

Considering that power is non-unidirectional, diffuse, and networked, and that populism can be employed by both the ruling power and the opposition, this study includes opposition political parties and figures active in Turkish politics during the 2000s to draw a more holistic framework. The data collection process is based on document analysis.

Accordingly, a holistic analytical framework has been constructed by simultaneously utilizing Michel Foucault's analysis of power and discourse and Ernesto Laclau's theory of populism. The concepts and theories employed aim to analyze how different social demands are articulated to construct a collective "people" identity and to explore the role of this identity in the struggle for hegemony. To support the theoretical discussion, analyses informed by the discourse analysis approaches of Norman Fairclough and Teun A. van Dijk have also been conducted. These analyses aim to demonstrate how discursive strategies establish the us-them dichotomy that constitutes the basis of populist discourse and how they reinforce its foundation of legitimacy.

Keywords: Populism, Turkish Politics, Discourse, Power, Foucault, Laclau.

Giriş

Popülizm literatürü, onu bir ideoloji, bir söylem, bir siyasal hareket ya da parti, bir siyasal strateji, bir iletişim tekniği veya üslup olarak ele alan farklı yaklaşımlar arasında bölünmüş durumdadır (Pappas, 2016). Bu bölünmenin önemli bir nedeni olarak popülizmin coğrafi, tarihsel ya da siyasal bağlama göre değişen esnek yapısından kaynaklanan tanım zorluğu gösterilebilir. 19. yüzyılın sonunda güçlü bir taban hareketi olarak ortaya çıkan popülizm, çağdaş versiyonunda bu kitlesel karakterini yitirmiştir. Günümüzde, Steven Levitsky ve Daniel Ziblatt'ın (2018, s. 22) yaptıkları tanıma göre popülistler, halkın sesi olduklarını iddia ederek yozlaşmış ve komplocu bir elitin karşısında savaş yürüten siyasetçilerdir. Yerleşik partilerin meşruiyetini reddetme eğiliminde olan popülistler, bu partileri antidemokratik ve gayri-millî olmakla suçlar. Seçmenlere mevcut sistemin aslında bir demokrasi olmadığını ve elitler tarafından gasp edilmiş, yozlaştırılmış ya da manipüle edilmiş olduğunu söylerler ve elitleri tasfiye ederek gücü halka geri vereceklerini vaat ederler.

Popülizmi tanımlamadaki ikinci zorluk alanı Ernesto Laclau gibi post yapısalcı düşünürlerin öncülük ettiği, popülizmi söylemsel olarak analiz ettikleri yaklaşım ile ortaya çıkar. Laclau için popülizm, bir ideoloji ya da siyasal hareket değil; siyasal bir mantık, bir söylem biçimidir (Laclau, 2007, s. 136). Bu yaklaşımda popülizm, toplumsal alandaki heterojen ve karşılanmamış talepleri birbirine eklemleyerek bir araya getiren ve mahiyeti bu talepler üzerinden belirlenen halk kimliği gibi göstergelerin inşa sürecidir ve Laclau bu göstergelere boş gösteren adını verir (ss. 129, 199). Bu popülizm anlayışında boş gösterenin gücü anlamını sabitlememesinde yatar, çünkü anlamı ne kadar belirsizleşirse o kadar çok farklı talebi birleştirebilir ve toplumsal

özdeşleşmenin kurulmasına zemin hazırlar (s. 114). Laclau, heterojen ve karşılanmamış toplumsal taleplerin, ortak bir karşıtlık etrafında birbirine eklenmesi durumunu ise eşdeğerlik zinciri kavramıyla ifade eder. Bu zincir, farklı talepler arasında bir eşdeğerlik ilişkisi kurarak onları tek bir bütünsel söylemde bir araya getirir. Boş gösteren, bu eşdeğerlik zincirinin merkezinde yer alır ve zinciri bir arada tutan ortak simgesel nokta işlevi görür. Bir boş gösteren olarak halkın inşası da bu eşdeğerlik zincirleri ile mümkündür (s. 183).

Laclau'ya (2007, s. 176) göre popülizm, politik olanın özüyle iç içe geçmiştir ve politik olanı popülist olandan ayırmak mümkün değildir. Çünkü her politik edim bir halk inşasını ve toplumsal alan içinde belirli sınırların, örneğin biz ve onlar antagonizmasının, kurulmasını içerir. Bu, popülizmin de temel özelliğidir. Ancak her politik edim aynı ölçüde popülist değildir; bu, farklı toplumsal taleplerin ne kadar geniş bir eşdeğerlik zinciri içinde birleştirildiğine bağlıdır. Bahsedilen ikinci tanım zorluğu sebebi ve Laclau'ya gelen eleştirilerin birçoğu da bu konuyla ilgilidir.

Gelen eleştirilere göre, Laclau'nun kavramın kapsamını bu denli genişletmesi kavramın analitik özgüllüğünü ortadan kaldırır ve ampirik ölçülemezliğe sebep olur. Bu durum neden bazı popülizmler otoriterleşirken bazılarının demokratikleşmeyi derinleştirdiği gibi kritik soruları yanıtızsız bırakır. Son olarak, bu yaklaşım post-yapısalcı kökenleri nedeniyle siyaseti neredeyse tamamen bir söylemsel inşa alanına indirgemekte ve ekonomik krizler gibi söylem dışı maddi koşulların belirleyiciliğini göz ardı etmektedir (Moffitt, 2020, ss. 48-70). Bir popülizm tartışmasında, Laclau'nun bu söylem dışılığı reddetmesi nedeniyle onun kuramını tek başına kullanmak ciddi sınırlılıklara sebep olacaktır. Zira popülizm kendini salt söylemde değil, politikalarla da ortaya koyabilir. Bu noktada Laclau'nun bu konudaki eksikliğini tamamlayabilmek amacıyla, popülizmin kendini maddi koşullarla da gösterebileceğinin anlaşılmasını sağlayabilecek bir başka fikir dünyasından beslenmeye ihtiyaç vardır.

Laclau (2007, s. 11), gelen bu eleştirilere Popülist Akıl Üzerine kitabında cevap verir ve popülizm kavramının göndergesinin sosyal analiz içinde tarihsel olarak her zaman muğlak ve belirsiz olduğunu belirterek eleştirileri karşılar. Kendi akademik çabasının popülizmin gerçek göndergesini saptamak olmadığını, hatta tam tersini hedeflediğini vurgular. Ona göre asıl amaç popülizmin tanımlanabilir tek bir olgu olduğunu anlatmak değil, etkileri birçok farklı olguyu kesen bir toplumsal mantığa atfedilmiş olması nedeniyle herhangi bir göndergesel birliğe sahip olmadığını göstermektir.

Bununla birlikte bu meşru eleştirilere rağmen Laclau'nun söylemsel yaklaşımının popülizm olgusunu anlamada en makul teorik çerçeveyi sunduğunu savunmak için de güçlü nedenler mevcuttur. Popülizmin bir siyasal mantık olarak kavramsallaştırılması ve halk göndergesinin verili bir sosyolojik kategori olmadığını, tam aksine siyasal bir mücadele sonucunda inşa edilen bir özne olduğunun gösterilmesi, siyasetin nasıl işlediğini anlamaya yönelik sağlam bir zemin sunar.

İkinci olarak, bu yaklaşım popülizmin değişken ve muğlak doğasını, yani neden hem radikal solda hem de aşırı sağda ortaya çıkabildiğini başarıyla açıklar. Zira popülizmin gücü ideolojik tutarlılığından değil, toplumsal gerçekliği bahsedilen ikilik üzerinden kurma kapasitesinden gelir. Dolayısıyla popülizmi analiz etmek, öncelikle bu antagonistik bölünmeyi kuran ve sürdüren söylemsel stratejileri, metaforları ve anlatıları deşifre etmeyi gerektirir. Bu noktada Michel Foucault'nun iktidar ve söylem anlayışı, popülizmin söylemsel yönünü anlamak için tamamlayıcı bir çerçeve sunar. Foucault, söylemin gerçekliği yansıtan değil, bizzat kuran bir pratik olduğunu belirtir. Keza popülist siyaset de tam olarak doğruyu söyleme ve gerçekliği tanımlama iddiası üzerine kuruludur. Popülist aktörler, kendilerini "halkın gerçek sesi" olarak konumlandırırken mevcut düzenin "doğrularını" gayrimeşru ilan etme girişiminde bulunurlar.

Foucault, iktidar çözümlemesini öncelikle hukuksal-söylemsel olarak adlandırdığı iktidar temsilinden kopuş üzerine kurar. Pre-modern dönemdeki iktidar temsili, kendisini yasa, yasak, ceza ve itaat üzerinden kurar. İktidar, hukuksal bir biçim aracılığıyla ya yasa koyucu hükümdar ya da yasaklayan baba figürleriyle özdeşleştirilir ve etkileri uyruğun boyun eğmesi biçiminde tanımlanır. Fakat Foucault, artık “iktidarı kral olmaksızın düşünmek” ve siyasal düşüncede hala egemenliğini sürdüren bu eski iktidar imgesinden vazgeçilmesi gerektiğini savunur. Zira 18. yüzyıldan itibaren bu iktidar modeli, yerini onunla çelişmeden veya onu tamamen ortadan kaldırmadan, hukukun temsiline indirgenemeyecek, esasen normalleştirme (yasa değil) ve yönetim (ceza değil) aracılığıyla işleyen, canlı bedenler ve yaşamlar üzerine odaklanan yeni iktidar mekanizmalarına bırakmıştır. Dolayısıyla iktidarı toplumsal bünyenin tamamından geçen üretken ve sürekli hareketli bir güç ilişkileri ağı olarak analiz etmeyi önerir ve devletin egemenliği veya yasanın biçimi gibi unsurları iktidarın başlangıç noktası değil, nihai biçimleri olarak ele alır. (Foucault, 2007, ss. 65-78). Dolayısıyla iktidar ilişkileri, ekonomik süreçler ve bilgi ilişkileri gibi başka tür ilişkilere dışsal değildir, onlara içkindir. İktidar ve bilgi birbirlerine söylem içinde eklenirler.

Foucault iktidar-özne ikiliğine yeni bir bileşen olarak bilgiyi ekler ve söylemi, bilgiyi inşa eden araç olarak konumlandırır. Onun söylem analizine dair çalışmalarında bilgi, söylem ve iktidar kavramları birbirinden ayrılmaz ve karşılıklı olarak birbirini üreten bir ilişki içindedir. Bu üç unsur toplumsal gerçekliğin ve özneliliğin inşasında temel bir rol oynar. Söylem bilgiyi üretmekle kalmaz, aynı zamanda o bilginin hangi çerçevede kurulabileceğini, hangi nesnelere konuşulabilir olduğunu ve hangi özne konumlarının mümkün olduğunu da belirler. Buradan hareketle söylemin, ürettiği bilgi ve normlar aracılığıyla hangi yaşam biçimlerinin meşru olduğunu tanımladığı da söylenebilir. Böylece söylem, iktidarın yaşamla kurduğu ilişkinin aracıdır. Bu, Laclau söylemsel kurucu gücün zamanla iktidarın nüfuz alanını sadece siyasal alanda değil, aynı zamanda bireylerin bedenleri, sağlığı ve demografik pratikleri üzerine odaklanan Foucaultcu bir yönetimsellik biçimine dönüştürme potansiyeli taşıdığını gösterir. Bu bağlamda iktidar söylemlerinin toplumsal normları tanımlama gücü, Foucault'nun beden üzerinden yaşamın tüm biçimlerini yönetmeye dair müdahaleler olarak kavramsallaştırdığı biyopolitika (Foucault, 2013) ile kesişir. Siyasal alanın sadece vatandaşlığı değil bireyin bedeni ve yaşam pratiklerini de hedef alması, bir futbol maçında taşınan “Doğal Olan Normal Doğum” pankartı gibi örneklerle somutlaşır. Bu olay, Laclau'nun tarif ettiği söylemsel kurucu gücün nasıl işlediğinin somut bir örneğidir: Belirli bir doğum biçimi “doğal”, “normal” ve dolayısıyla “doğru” olarak sabitlenir ve böylece toplumsal anlam alanı yeniden kurulur. Ancak bu söylemsel sabitleme, siyasi liderliğin “milletin sağlığını koruma görevi” vurgusu ve Sağlık Bakanlığının “sezaryen doğum ile gereksiz cerrahi müdahalelere, gereksiz başka komplikasyonlar çıkmasına meydan vermeme” gerekçeleriyle (BBC Türkçe, 15 Nisan 2025) birleştiğinde, Foucaultcu anlamda bir yönetimsellik biçimine dönüşür. İktidar, bedenlere dair tercihleri sağlık adına düzenleyen bir norm üretim mekanizması kurar. Bu kesişimde popülizm, iktidarın kendisini “halkı yanlış uygulamalara karşı koruyan” ahlaki özne olarak konumlandırmasına hizmet eder. Bu durum, popülizmin halk adına ve halk için konuşma iddiasının biyopolitik bir gözetim ve yönlendirme mantığıyla birleşerek bireylerin bedenlerine ve doğum pratiklerine kadar uzanan bir normalleştirme süreci yarattığını göstermektedir.

2000 sonrası Türkiye'deki popülizmi analiz etmek amacıyla Ernesto Laclau ve Michel Foucault'nun teorik araçlarını birleştirmek, ilk bakışta metodolojik bir cüretkarlık ve hatta teorik bir paradoks olarak görülebilir. Bu izlenimin temelinde, iki düşünürün ontolojik ve epistemolojik yaklaşımlarındaki farklar yatmaktadır.

Laclau'nun anlayışında popülizm, temelde toplumsal alanı bölen antagonistik bir sınırın kurulması, bu sınırın bir tarafında yer alan farklı demokratik taleplerin bir eşdeğerlik zinciri

etrafında eklenerek kolektif bir iradeye dönüştürülmesi, örneğin bir "halk" inşası mücadelesidir. Bu perspektifte popülizm, siyasal faili kuran siyasetin ta kendisidir. Özne, siyasal mücadelenin hem faili hem de hedefidir. Foucault ise tam tersi bir istikamette ilerleyerek kurucu özne düşüncesini, yani kendi eylemlerinin kaynağı olarak görülen, bağımsız ve bütünlüklü bir fail fikrini temelden reddeder. Ona göre özne, siyasetin önceden var olan bir temeli değil, çeşitli süreçler içinde kurulan bir konumdur. Foucaultcu bir analiz, Laclau'nun inşa etmeye odaklandığı o kolektif "halk" öznesine şüpheyle yaklaşır ve bu öznenin hangi iktidar teknikleri, hangi normalleştirme stratejileri ve hangi hakikat rejimleri aracılığıyla üretildiğini sorunsallaştırır. Bu özne çatışması, iktidar kavrayışlarındaki farklılıkta da kendini gösterir. Laclau'nun iktidar anlayışı makro düzeydedir ve antagonistik bir mantığa dayanır; siyasal alan "biz" ve "onlar" arasındaki hegemonya mücadelesiyle tanımlanır. Foucault'nun anlayışı ise iktidarın merkezi bir yapıdan ziyade dağılmış, mümkün olan her boşluktan sızan ve yayılan doğasına odaklanır, dolayısıyla mikro ölçeklidir. Toparlayacak olursak Laclau söylemsel hegemonyanın, iktidarın nasıl ve hangi yöntemlerle kurulduğunu; Foucault ise iktidarın mikro düzeyini, söylem üzerinden meşrulaştırılışını ve kurulan iktidarın nasıl sürdürüldüğünü analiz eder.

Bu çalışma, iki düşünürün fikirlerini sentezleme girişiminin sebep olacağı teorik çelişki riskinin farkında olarak bir ontolojik bütünlük kurmaya çalışmaz. Laclau'nun popülizm teorisi makro söylemsel düzeyi, Foucault'nun iktidar teknikleri ise mikro düzeydeki normalleştirme gibi süreçleri çözümlmek için kullanılmıştır. Böylece iki teori aynı olguyu açıklayan tek bir çerçevede eritilmemiş, aksine farklı analitik soruları yanıtlayan iki ayrı düzey olarak konumlandırılmıştır.

Yukarıda bahsedilen "Doğal Olan Normal Doğum" pankartı örneğinden de görüleceği üzere, bu iki düzeyin eş zamanlı kullanımı analitik olarak rasyoneldir. Popülist söylemin bir doğum biçimini "doğru" ve "doğal" olarak sabitlemesi ve ahlaki bir sınır çizerek halkı inşa etmesi Laclau'nun makro söylemsel düzeyini oluşturur. Ancak bu söylemin iktidar politikalarıyla birleşerek bireyin bedenini ve doğurganlık pratiklerini hedef alan, sağlık adına norm üreten bir gözetim ve yönlendirme mantığına dönüşmesi ise Foucault'nun mikro düzeydeki yönetimsellik tekniklerini gerektirir. İki teori, bu şekilde, popülizmin kurucu gücünü (Laclau) ve bu gücün sürdürülme biçimini (Foucault) birbirini tamamlayıcı bir döngüde açıklamaktadır. Dolayısıyla bu metodolojik tercih, Türkiye'deki çağdaş popülizmin karmaşıklığını çözümlmek ve yalnızca tek bir perspektifin göremeyeceği dinamikleri ortaya koymak açısından makul ve gerekli görünmektedir.

Bu yaklaşımın işlerliğine dair bir diğer somut örnek ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nin söyleminde sıkça kullanılan ve Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz, sessiz çoğunluğun sesi olacağız dedik ve sessiz çoğunluğun sesi olduk." (TCCB, 27 Mayıs 2022) ifadesinde de görülen "sessiz çoğunluğun sesi olma" iddiasıdır. Bu söylem, Laclau perspektifinden bir eşdeğerlik zinciri üretir: Farklı toplumsal talepler "millet" göstereni etrafında toplanarak biz-onlar antagonizması kurulur. Böylece popülist özne söylemsel olarak inşa edilir. Foucault perspektifinden bakıldığında ise aynı söylem, yalnızca bir halk inşası değil aynı zamanda belirli bir normalleştirme rejiminin kurulmasıdır. "Millet iradesi" söyleminin "milletin sesi olma" iddiasından hareketle karar alma süreçlerini kaçınılmaz ve tartışılmaz bir çerçeveye yerleştirerek iktidarın kendi meşruiyetini doğal ve zorunlu gösteren bir hakikat rejimi kurduğu görülür. Bu nedenlerle aynı siyasal pratik Laclau düzeyinde bir hegemonyanın inşası olarak, Foucault düzeyinde ise bu hegemonyayı mümkün kılan iktidar tekniklerinin ve normalleştirme stratejilerinin bir ürünü olarak okunabilir: Laclau siyasal söylemin dışsal (antagonistik) ve kurucu boyutunun, Foucault ise içsel (disipliner) ve sürdürücü boyutunun analizini sağlar.

Türkçe literatür her iki düşünürün kuramını özellikle 2000 sonrası Türkiye siyaseti bağlamında ayrı ayrı kullanma konusunda zengin bir birikime sahip olsa da 2000 sonrası Türkiye

popülizmini analiz etmek için bu iki teorik aracı birleştiren çalışmalara ulaşamamıştır. Foucault ve Laclau'yu söylem düzeyinde ele alan ya da söylem analizi konusunda Foucault üzerinden Laclau eleştirisi yapan çalışmalar olsa da (Mazzolini, 2018; Rasiński, 2011, 2017), popülizm konusunda ikisini birleştiren çalışmalar konusundaki eksiklik uluslararası literatürde de mevcuttur.

Foucault'nun iktidar pratiklerinin dönüşümü konusundaki fikirlerini hatırlayacak olursak: İktidar, susturmak yerine konuşmaya zorlar ve böylece gizli olan düşünceleri açığa çıkarır, bu sayede onları disiplin altına alır. Gizli olan her şey konuşularak aydınlığa çıktığında iktidarın yönetebileceği bir bilgi alanı oluşur (Akay, 1995, s. 26). Bu dinamik süreçte iktidar direnme odaklarının ortaya çıkmasına izin vermekle kalmaz, hatta onları kendi eliyle yaratır. Buna göre, iktidar ve direniş arasındaki ilişki kendi kuyruğunu ısırarak yılan imgesini çağrıştıran, kendini tüketerek kendini yaratan döngüsel bir yapıya sahiptir. İktidar direnişi görünür kılar, üretir ve ona karşı stratejiler geliştirir; direniş de bu stratejilere yanıt vererek iktidarın kendini yeniden üretmesini sağlar ve döngü bu şekilde sürüp gider.

Türkiye'de 2000 sonrası dönemi incelerken yalnızca iktidar popülizmini değil, aynı zamanda muhalefetin popülist dinamiklerini de analize dahil etmek hem Laclau hem de Foucaultcu bir perspektiften bakıldığında zorunlu bir metodolojik rasyonellik arz eder. Dolayısıyla popülist siyaset, toplumsalın kendisini objektif bir düzen olarak kuramamasının ifadesi olup, toplumsal ilişkileri yapılandıran hegemonik eklemlemelerin koşullu ve değişebilir olduğunu gösterir. Bu bağlamda, iktidarın söylemi ve muhalefetin söylemi, zorunlu olarak birbirinin dışsal bir kurucusu olarak işler; iktidar, muhalefeti kendi antagonistik sınırını çizmek için kullanırken, muhalefet de iktidarın eylemleri üzerinden kendi halk kimliğini inşa etme zorunluluğu hisseder. Laclaucu popülizm analizi, iktidarın ve muhalefetin kendileri dışındaki bütün siyasal partileri ve unsurları sorunların temel sorumlusu olarak gösterme stratejisine odaklanır. Bu, popülist siyasetin temelinde yatan antagonistik yapı gereği, iktidar ve muhalefetin söylemsel pratiklerinin ayrılmaz bir bütünü iki parçası olduğunu kabul etmeyi gerektirir. Muhalefetin de iktidarın söylem ve eylemlerine karşı yeni talepleri eşdeğerlik zincirinde eklemleyerek popülist bir dil kullanması ve bir karşı-halk kimliği inşa etme çabası, analizin kapsamını genişletmeyi rasyonel kılar. Aksi takdirde yalnızca iktidarın popülist mantığına odaklanmak, popülizmin bir siyaset mantığı olarak işleyişini ve muhalefetin siyasal sistemdeki işlevini ve dönüştürücü potansiyelini göz ardı etme riski taşır.

Bütünlüklü bir tablo ortaya koyabilmek amacıyla muhalefetin popülist siyaset içindeki etkilerini ya da açmazlarını analiz ederek iktidar ve muhalefetin popülizmini eşzamanlı incelemek, iktidarın tesis ettiği hakikat rejimi karşısında muhalefetin tutumunu anlamak ve çözümlemeyi gerektirir. 2000 sonrası Türkiye muhalefeti, iktidara meydan okumak için milliyetçi saflıktan ekonomik adalete, çoğulcu haklardan ahlaki ve teknokratik yetkinliğe kadar uzanan çeşitli popülist stratejiler geliştirmiştir. Ancak bu çabalar merkezi bir paradoksla karşı karşıya kalmıştır: Muhalefet partileri, iktidara karşı geniş bir koalisyon kurma çabalarında sürekli olarak kendi yaratmadıkları bir hakikat rejimi ile ilişki kurmak zorunda kalmaktadırlar. Bu rejimin dilini benimsediklerinde onun meşruiyetini pekiştirme riskiyle karşı karşıya kalırlar. Alternatif bir hakikat önerdiklerinde ise hegemonik rejimin güçlü disiplin mekanizmaları tarafından gayri meşrulaştırılma ve marjinalleştirilme riskiyle yüzleşirler. Bu durum, muhalefet söyleminin genellikle tepkisel kalmasına ve iktidarın belirlediği oyun alanının dışına çıkamamasına neden olur. Bahsedilen gerekçelerle bu çalışmada 2000 sonrası Türkiye siyasetindeki popülizm hem iktidar hem de muhalefet pratikleri ve söylemleri düzeyinde analiz edilecektir.

Çalışmanın veri kaynağını doküman incelemesi yoluyla elde edilen materyaller oluşturmaktadır. Birincil veriler, siyasal liderlerin konuşma metinleri, grup toplantısı kayıtları,

miting konuşmaları ve basın açıklamalarından oluşmaktadır. Ayrıca dijital gazete arşivleri, parti internet siteleri, TBMM tutanakları ve YouTube üzerinden erişilen video kayıtları da analiz kapsamına dahil edilmiştir. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmış; 2000 ila 2025 yılları içindeki internet ortamından sağlanan içerikler; yerli ve milli, milli irade, vesayet, milletin sesi, üst akıl, dış mihraklar gibi popülist söylemin anahtar kelimeleri aratılarak derlenmiştir. Popülizm, siyaset sosyolojisi, söylem analizi ve iktidar kuramına ilişkin ulusal ve uluslararası çalışmalardan yararlanılmıştır. Foucault'nun iktidar, söylem ve özne arasındaki karşılıklı kurucu ilişkiyi vurgulayan yaklaşımı ve Laclau'nun popülizm teorisi temel kuramsal çerçeveyi sağlamaktadır. Çözümleme ise Fairclough ve van Dijk'tan hareketle adlaştırma, zamir kullanımı ile olumlu öz-sunum ve olumsuz öteki-sunumu olmak üzere üç temel söylem stratejisi üzerinden yürütülmüştür.

1. Türkiye'de Cumhuriyet Dönemi Boyunca Popülizm (1923-2000)

Türkiye'de, Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte Tek Parti döneminde, popülist söylemin özgün bir versiyonu halkçılık ilkesi üzerinden üretilmiştir. Bu versiyon çağdaş popülizmdeki gibi sert bir halk ve elit antagonizmasına dayanmaktan ziyade imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitle (Çağlar, Çamlıbel & Rey, 1933) olarak kurgulanan ulusal birlik anlayışı üzerine inşa edilmiştir.

Zafer Toprak (1992, s. 52), gelişen ülkelerdeki popülizm türü için "entelektüel popülizm" kavramını kullanmıştır; bu tanım kapitalist gelişime geç katılan, köylülüğün belirleyici olduğu ve güçlü bir burjuva sınıfından yoksun olunan, bu nedenle ulusal yapılanma misyonunu entelektüel çevrelerin üstlendiği yapıları ifade eder. Tek parti dönemindeki halkçılık da bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda entelektüel popülizm olarak adlandırılabilir. Bu dönemdeki popülizmin temel karakteristiği, antagonizmanın, yaygın olarak ağırlıkla içerideki düşmanlara karşı kurulmasının aksine, dışarıdaki düşmanlar ve geçmiş dönemin kalıntılarına (Osmanlı'nın bürokratik elitleri, padişah çevresi ve ulema) karşı kurulmasıdır. Tek parti döneminde toplumsal sınıf farklılıkları göz ardı edilmiş, köylü "milletin efendisi" olarak yüceltilirken halk da tek bir ulusal bedende bütünleşmiş şekilde inşa edilmiştir. Böylece Tek Parti halkçılığı içte toplumsal çatışmayı törpüleyen, dışta ise ulusal bağımsızlığı ve modernleşmeyi meşrulaştıran bir popülizm biçimi olarak işlev görmüştür.

1950 sonrasında ise Türkiye'de popülizm farklı bir boyuta evrilmiştir. Tek Parti döneminin entelektüel popülizmi, yerini seçim meydanlarında kitlelere hitap eden ve "halkın iradesi"ni siyasal iktidarın meşruiyet kaynağı kılan bir popülizme bırakmıştır. II. Dünya Savaşı sonrası Batı'da demokrasi ve liberal siyaset eğilimlerinin artması Türkiye'de de etkisini göstermiştir. Tek parti döneminin tek sesli yapısına yönelik eleştiriler, Dörtlü Takrir ile belirginleşmiş ve önerenin reddi üzerine 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti kurulmuştur. Dörtlü Takrir'de savaş sonrası yükselen demokrasi ve özgürlük taleplerinin Türkiye'ye de yansması gerektiği vurgulanmaktadır (Akandere, 2003). Bu yönleriyle Dörtlü Takrir'i Demokrat Parti'nin sonraki popülist çizgisinin habercisi olarak okuyabilmek mümkündür.

"Yeter! Söz milletindir." sloganıyla seçimlere hazırlanan Demokrat Parti'nin popülist söylemlerinde kendine en çok yer bulan olgulardan biri din özgürlüğüdür. Halkın değerleriyle özdeşleşen semboller ve dini ritüeller siyasallaştırılmış, imam hatip okullarının açılması ve din derslerinin müfredata eklenmesi gibi adımlarla kültürel alan ideolojik olarak yeniden düzenlenmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin devletle özdeşleşmiş kimliği karşısında Demokrat Parti'nin sivil ve halkçı söylemleri, özellikle kırsal kesimdeki geniş seçmen kitlesinde ciddi karşılık bulmuştur (Balcı & Karadeniz, 2018). Tarım sektörüne yapılan teşvikler, kırsal kalkınmayı öncelleyen bir ekonomi politikasıyla birleşmiş ve tarımda makineleşme ciddi düzeyde artmıştır (Oktar & Varlı, 2010). Ancak bu kalkınma politikaları uzun vadede iç göç ve kentleşmeyi tetiklemiş,

bu da büyük şehirlerde yeni sosyal sorunları beraberinde getirmiştir. Öte yandan Demokrat Parti, IV. Menderes Dönemi Hükümet Programı'nda "hususî teşebbüsün süratle harekete geçmesini temin edecek bir yoldan yürünmesi gerektiği" (Neziroğlu & Yılmaz, 2013, s. 1090) şeklinde ifade edildiği üzere liberal bir ekonomi politikası benimsemiştir ve yaşanan hızlı ve yoğun kentleşmenin diğer bir sebebi de bununla ilgilidir. Dönemin ekonomik stratejisi, özel sektörün gelişimini ticaret ve tarım üzerinden önceliklendirmiştir. Ticaret ve hizmet sektöründeki liberalleşmeyi içeren uygulamalar, köyden kente göçü tetikleyen çekici nedenler arasında yer almıştır. Bu ekonomik yapının bir sonucu olarak artan vasıfsız göçmen işgücü büyük oranda hizmet sektörüne, geçici işlere veya sokak satıcılığı gibi enformel faaliyetlere yönelmiştir (Batmaz & Erdem, 2016). Kontrolsüz, hızlı ve yoğun kentleşmenin sonuçları orta ve uzun vadede yıkıcı sonuçlara neden olmaktadır. Kırdan kente yönelen yoğun göç hareketleri özellikle büyük şehirlerde konut yetersizliği, altyapı sorunları ve düzensiz yapılaşma gibi problemleri beraberinde getirmektedir. Göç eden nüfusun kent yaşamına uyum sağlamakta zorlanması, toplumsal dışlanma, işsizlik ve eğitim yetersizliği gibi sosyal sorunlara yol açarken, yaşanan göç kentte yaşayan bireylerin de yaşam kalitesini düşürmekte ve kent içi gerilimleri arttırmaktadır (Karasu, 2017). Demokrat Parti döneminde uygulanan politikaların tetiklediği yoğun göçün etkileri günümüzde hala devam etmektedir. O dönemde benimsenen popülist yaklaşımların doğurduğu olumsuz sonuçlar, bugün yine popülist söylemlerle sunulan imar affı ve kentsel dönüşüm gibi politikalar aracılığıyla giderilmeye çalışılmaktadır.

DP'nin son döneminde muhalefeti baskı altına alma çabaları otoriterleşmeye yol açmış ve 27 Mayıs 1960 darbesiyle sonuçlanmıştır. Bu süreç Türkiye'nin siyasal hafızasında derin izler bırakmış, mağduriyet söylemini sonraki dönemlere taşımıştır. Bu darbe ile Demokrat Parti yönetimi son bulmuş, Yassıada Yargılamaları ve sonucunda üç devlet görevlisinin idam kararları Türkiye'nin siyasal ve toplumsal hafızasında derin travmatik izler bırakmıştır.

1961 seçimlerinin en dikkat çekici aktörlerinden biri, Demokrat Parti'nin siyasal mirasını üstlendiği iddiasında olan (Fedayi, 2019) ve merkez sağın yeni taşıyıcısı olarak yükselen Adalet Partisi'dir. Demokrat Parti'nin mağduriyet söylemini devralması ve milletin iradesinin askeri müdahale ile yok sayıldığı temasını sürekli işleyerek toplumsal bellekte oluşan travmayı siyasal bir sermayeye dönüştürme çabasında olması, Adalet Partisi ve lideri Süleyman Demirel'i belirgin bir şekilde popülist zemine taşımıştır. Demirel, siyasal söylemini öncelikle Isparta'nın bir köyünden gelen ve halkın değerlerini temsil eden bir figür olarak konumlandırmış, bu yolla seçkinci-devletçi geleneğe karşıtlık kurmuştur. İletişiminde "millî irade" kavramını demokrasiyle eş anlamlı kullanarak bu kavramlar arasında bir özdeşlik kurmuştur. Politikaları, kalkınmacı projeler ve "benim işçim, benim köylüm" gibi himayeci söylemlerle somut sorunlara odaklanmış, böylece katı ideolojik tanımlamaların önüne popülist bir siyaset anlayışını koymuştur (Erdem & Aybay, 2023).

Sağ eğilimli olduğu söylenen Türk toplumunda solcu kimliğiyle "yükselebilmiş" bir karakter olması sebebiyle Bülent Ecevit'in popülizmi, Türkiye siyasetindeki popülizmin tarihinde önemli bir yere sahiptir (Erdoğan, 1998). Ecevit'in popülizmi ilk olarak onun halk tanımıyla karşımıza çıkmaktadır. Bülent Ecevit (2008, ss. 14-15), halk ve millet kavramları arasında ayırım yaparak, milleti siyasal ve halkı ise sosyal bir kategori olarak ele alır; ancak bu iki kavramın birbirini tamamladığını belirtir. Ecevit, günümüzde mülkiyetin yaygınlaşması nedeniyle halk tanımını sadece mülkiyet üzerinden yapmanın geçerliliğini yitirdiğini savunur. Ona göre, halk kavramının dışında kalanlar kendilerini imtiyazlı gören, başkalarının emeğinin artı değerinden aşırı pay alan veya demokrasinin eşitlik ilkesini aşarak devlet yönetiminde orantısız güç ve ağırlık koyabilen kesimlerdir. Halk, temel olarak yaşamını bedensel veya düşünsel emeğiyle kazanan fakat bireysel olanaklarıyla toplum ve devlet yönetimi üzerinde etkin bir ağırlık kurma imkânı bulamayan kişilerin oluşturduğu topluluktur. Ecevit'in bu halk ve elit tanımlaması, sol popülizmin

literatürde yaygın kabul gören içeriğiyle uyumludur (Laclau, 2005; Mouffe, 2018). Bu söylem, kültürel veya ahlaki kimlikten ziyade ekonomik adalet ve emek temelinde bir antagonizma kurarak Laclaucu eşdeğerlik zincirini oluşturur.

Ecevit ayrıca halkın düşüncesindeki devlet imgesinin değiştiğini ifade eder. Türkiye'de bir zamanlar yaygın olan "devlet baba" deyimini artık geçerliliğini yitirmişti. Ecevit'in kendi gözlemlerine dayandığını ifade ettiği bu düşüncede halkın beklentisi kendi üstünde değil, hükümetin üstünde yer alan; halkı düşünen ama asıl olarak halkın hizmetinde olan ve halk önünde alçakgönüllü bir devlettir. Bu isteğin de ancak halkın egemenliğinde bir devletle mümkün olabileceğini belirtir (ss. 21-22).

Bülent Ecevit'in "ortanın solu" adını verdiği demokratik sol siyasetinin, "tepeden inme" yönetim anlayışının geçerliliğini yitirdiği bir dönemde CHP'yi bir "devlet partisi" kimliğinden "halk partisine" dönüştürme amacı taşıdığı ve bu dönüşümün, aynı zamanda Kemalizm'i toplumsal düzeyde egemen kılmaya yönelik bir hamle olduğu söylenebilir. Ecevit söyleminin özgünlüğü sol siyaset adına çok büyük bir kitle desteği sağlayabilmesinde ve Kemalizm'i sadece devletin değil, toplumun da benimseyeceği egemen bir proje olarak sunabilmesinde yatmaktadır (Erdoğan, 1998).

1980-1990 dönemi, Türkiye siyasal tarihinin kırılma ve dönüşüm yıllarını içermektedir. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle siyasal hayat askıya alınmış, bu durum popülizmin söylemsel olarak kesintiye uğradığı bir ara dönem yaratmıştır. Ancak 1983 sonrası sivilleşme süreciyle birlikte yeni aktörler, yeni söylemler ve yeni toplumsal talepler üzerinden popülist dinamikler yeniden siyasal arenaya taşınmıştır.

Anavatan Partisi lideri olarak 1983 seçimlerinde büyük bir başarı kazanan Turgut Özal, klasik halk-elit karşıtlığı zemininde popülizmi yeniden üretmekle kalmamış, bu söylemi neoliberal politikalarla harmanlayarak yeni bir siyasal form geliştirmiştir. Özal, devletçi ve bürokratik elit yapının karşısına serbest piyasa, bireysel girişimcilik ve ekonomik özgürlükleri koyarak, halkı bu yeni düzenin kurucu unsuru olarak konumlandırmıştır. "Elit olmayanların ve 'aşağıdakilerin' yükselme umuduna ve hırsına hitap etmiştir." (Bora, 2005, s. 590). Burada halk, artık sadece köylü ya da işçi sınıfı olarak değil; aynı zamanda küçük girişimciler, esnaf ve yeni kentli orta sınıf olarak tanımlanmıştır. Bu yaklaşım popülizmin sınıfsal tabanını genişletmiş, siyasal meşruiyet artık yalnızca "mazlum halk" adına değil, "başarılı, çalışkan, girişimci birey" adına da kurulmuştur. Ayrıca Özal'ın "Devlet halka sorarak değil, halka hesap vererek yönetilir" sözü, halkı yönetimin tek hesap verme mercii olarak görmesiyle onun popülist liderliğini ortaya koyan bir örnektir (Yıldız, 2018). Özal'ın halkla doğrudan iletişim kurmaya özen göstermesi, medya aracılığıyla kendisini sade vatandaşın bir parçası olarak sunması ve bürokrasiye mesafeli duruşu, onun popülist liderlik stilini perçinlemiştir.

1990'larda kimlik siyaseti ve ekonomik eşitsizliklerin artışı, yeni bir popülizm dalgasını doğurmuştur. Necmettin Erbakan liderliğindeki Refah Partisi, İslami değerler ekseninde şekillenen "yerli ve milli" bir popülist söylem geliştirmiştir. Erbakan, söyleminde "halk" yerine "millet" kelimesini tercih eder. "Millet", Arapça aslından gelen ve "aynı inanç etrafında toplanan topluluk" anlamına paralel olarak, Türkleri değil Müslümanları işaret eder (Aslandaş & Bıçakçı, 2006, s. 154). Erbakan, antagonistik söyleminde bu "millet" in karşısına yerleştirdiği "seçkinler" i Batılı emperyalist ve Siyonist güçlerle iş birliği yapan yerli siyasal partiler (özellikle Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi) olarak konumlandırır. Bu partileri, ülkenin ahlaki ve manevi değerlerini yok saymakla ve Batı'yı taklit etmekle suçlar. Buna karşılık kendi Milli Görüş hareketini "hak", "adalet" ve "ahlak" ın temsilcisi olarak tanımlar. Ayrıca Erbakan'ın popülist söyleminin merkezinde ekonomik bağımsızlık ve "adil düzen" düşüncesi yer alır. Ona göre kapitalist ve faiz temelli düzen, küçük esnafı ve Anadolu insanını ezerek yalnızca "mutlu azınlığı"

zenginleştirmektedir. Bu nedenle Erbakan yerli sanayiye dayalı, adil gelir dağılımını esas alan bir kalkınma modelini savunur (Sertkaya & Aslan, 2025).

Erbakan popülizminde halk yalnızca ekonomik sorunlar yaşayan değil, aynı zamanda başörtüsü yasaklarından, laik eğitim politikalarından ve seküler yaşam normlarından dolayı baskı gören bir kitle olarak inşa edilmiştir. 1990'larda kentleşme ve medyanın yaygınlaşmasıyla daha önce dışlanmış kesimler siyasal alana dahil olmuş, Refah Partisi bu talepleri temsil eden ve kimlik restorasyonu içeren bir siyasal liman haline gelmiştir.

2. Söylemin İktidarı - Söylem Üzerinden İktidarın Kuruluşu

Önceki bölümlerde geliştirilen teorik zemin, iktidarın statik bir mülkiyet değil, muhalefeti de kapsayan dinamik bir ilişkiler ağı olduğunu ortaya koymuştur. Bu bölümde söz konusu kuramsal çerçeve ile 2000 sonrası Türkiye'deki popülist siyaset incelenecektir. Dolayısıyla incelemeyi sistematize etmek amacıyla siyasal iktidar ilişkilerini iki başlık altında ele almak mümkün ve işlevseldir: Hükmeden İktidar ve Muhalif İktidar.

2.1. Hükmeden İktidarın Söylemi

2000'den itibaren Türkiye'de meydana gelen siyasal ve toplumsal olaylar, paradigma kaymaları ya da küresel siyasetin iç siyasete olan etkileri gibi sebeplerle halkın karşısında konumlandırılan unsurlar statik bir yapıya sahip değildir. Aynı zamanda dönemin iktidarı olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin popülist söylemi, yalnızca belirli bir dönemin politik diline ait bir araç değil, siyasal alanın bizzat yeniden kurulduğu bir mantığın görünümüdür. Buna göre, bu bölümde incelenecek olan Adalet ve Kalkınma Partisi söyleminin içeriksel bir nitelendirme olarak sağ popülizm kategorisine yerleştirilmesi olguyu açıklama gücünü artırması bakımından kullanışlı bir zemin sunar. Literatürde antagonizmayı ekonomik sınıflar üzerinden değil; kültürel, milli veya ahlaki kimlik ekseninde kurarak "halk" kimliğini inşa eden bir siyasal söylem biçimi şeklinde tanımlanan bu kategoriye (Betz, 1994; Wodak vd., 2013; Mudde, 2016) Adalet ve Kalkınma Partisi'nin söylemi tam olarak uymaktadır. Bu bağlamda sağ popülizm, Laclaucu anlamda antagonizmayı kültürel referanslarla kurarken, Foucaultcu perspektiften bakıldığında ise bu kimlik temelli söylem, iktidarın kendi ahlaki üstünlüğüne dayalı politikalarını normalleştiren yönetimsellik tekniklerine dönüştürmesini mümkün kılar.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk yıllarında milli irade kavramı, askeri vesayete karşı demokratikleşmenin ve sivil siyasetin meşru sesi olarak kurgulanmıştı. Aynı kavram 2010'ların ortasında muhalefet hareketlerine ve Batı merkezli eleştirilere karşı iktidarın meşruiyet aracına dönüşmüştür. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin söyleminde milli irade, Laclau'nun ortaya koyduğu biçimiyle boş gösteren olarak işler: Toplumsal anlamı sürekli değişse de siyasal işlevi değişmez biçimde birleştirici ve meşrulaştırıcı kalır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin popülist stratejisi, söylemsel alanın bu açıklığından yararlanarak birbirinden farklı toplumsal talepleri tek bir bütünlük altında birleştirmiştir. Laclau'nun eşdeğerlik zinciri kavramı ise tam da bu süreci açıklar: Toplumsal talepler ortak bir düşmana karşı birbirine eklenir ve böylece "biz" kategorisi inşa edilir (Laclau, 2007, s. 116). Adalet ve Kalkınma Partisi'nin söyleminde de bu zincir her zaman bir "öteki"ye karşı kurulur; iktidarının ilk dönemlerinde bu öteki "askeri bürokrasi" ve "vesayet sistemidir". 2010'ların sonunda ise "dış mihraklar", "terör örgütleri" veya "faiz lobisi" gibi farklı düşman figürlerine dönüşmüştür. Her durumda ortak olan şey, halkın birliği fikrinin bu dışlama üzerinden yeniden inşa edilmesidir. Bu noktada popülist söylemin hedefinin sık sık değişmesi, tutarsızlık değil, söylemsel bir zorunluluktur.

2000 sonrası Türkiye siyasal hayatının merkezinde yer alan en belirgin dönüşümlerden biri halk kavramının yeniden tanımlanarak uzun süre marjinalleştirilmiş toplumsal kesimlerin, özellikle dindar ve muhafazakâr çevrelerin, siyasal özne haline getirilmesidir. Bu süreç yalnızca

bir temsil değişikliğini değil, daha derin bir kimlik inşasını da beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla halk, modern Türkiye'nin siyasal dilinde bir kategori olmaktan çıkarak kültürel hafızanın yeniden yazıldığı, dışlanmışlığın siyasallaştırıldığı bir anlam evrenine dönüşmüştür. Örneğin 28 Şubat süreci bu dışlanmışlık duygusunu kolektif bir travmaya dönüştürmüş ve muhafazakâr hafızada zulmün simgesi haline gelmiştir. Bu travma, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının kurucu mitine dönüşerek siyasal kimliğin ahlaki temellerini oluşturmuştur. Bu dönemde Türkiye'de popülizm, klasik Batı örneklerindeki elit karşıtı biçiminden farklı olarak, tarihsel bir travmanın siyasal sermayeye dönüştürülerek yeniden yazımı biçiminde işler. Bu travma kimliğin kurucu zemini haline geldiğinde siyaset bir adalet talebinden çok bir kimlik onarımı sürecine dönüşür. Bu da Türkiye'nin 21. yüzyılın ilk çeyreğindeki siyasal atmosferini anlamak için anahtar bir noktadır: Kimlik artık bir temsil meselesi değil, bir yara hikayesidir. Bu yara ne kadar derinse siyaset de o kadar duygusal ve keskin hale gelmektedir.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasal dili mağduriyet ve direniş temalarını birlikte örmüştür. Erdoğan'ın sık sık tekrarladığı "Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık." (AA, 6 Temmuz 2014) ifadesi, bu iki temayı birden barındırmasıyla bir örnek olarak sayılabilir. Bu durum dindar kimliğin siyasallaşmasında kurucu bir işlev üstlenmiştir. Dindar kesim, artık devlet karşısında ezilen değil, devleti dönüştüren özne konumundadır. Ancak bu dönüşüm paradoksal biçimde yeni bir dışlama düzeni de yaratmıştır. Bu kez "yerli ve milli" kimlik inşası üzerinden seküler kesimler milletin dışında kodlanmıştır. Böylece popülist temsil, dışlanmışlığın siyasallaşmasından doğmuş ama onu tersyüz ederek yeniden üretmiştir.

2.2. Muhalif İktidarın Söylemi

Adalet ve Kalkınma Partisi, 28 Şubat sonrası devletçi-bürokratik iktidar formuna karşı "mağdur halkın temsilcisi" olarak sahneye çıkarak halkın iradesi ve vesayet karşıtlığı üzerinden işleyen yeni bir hakikat rejimi yaratmıştır. Bu rejimde halk soyut bir toplumsal kategori değil, iktidarın meşruiyet kaynağıydı. Muhalefet tam da bu noktada sıkışmıştır: İktidarın hakikat üreten öznesi artık alışılmışın aksine devlet değil, halkın temsilcisi olarak kendini sunan bir siyasal harekettir. Yaşanan bu dönüşüm, muhalefetin söyleminde bir tepkiselliğe sebep olmuştur.

2000 sonrası dönemde iktidarın meşruiyet söyleminin temel taşı haline gelen "milli irade" kavramına karşı muhalefet partileri, kavramın kendisini veya dayandığı çoğunlukçu demokrasi anlayışını temelden sorgulamak yerine, onu sahiplenme ve kendi lehlerine yeniden yorumlama yoluna gitmişlerdir. Muhalefetin söylemi, genellikle gerçek milli iradenin iktidar tarafından manipüle edildiği, sandığa tam olarak yansımadağı veya iktidarın eylemlerinin artık milli iradeyi temsil etmediği iddiaları etrafında şekillenmiştir. Bu strateji, mücadelenin zeminini milli irade kavramının geçerliliğinden, bu kavramın gerçek temsilcisinin kim olduğu sorusuna kaydırmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin muhalefet dönemindeki söylemi bu dinamiği açıkça sergiler. Devlet Bahçeli (Milliyetçi Hareket Partisi, 9 Aralık 2007), bir miting konuşmasında Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetini, boş gösterenler olarak işlev gören kavramlarla, "yabancı güçler" ve "bölücülerle" iş birliği yapmakla suçlayarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni hem iç hem de dış tehditlere karşı milletin bütünlüğünün koruyucusu olarak konumlandırmıştır. Bu söylem, iktidarı "ilkesiz", "tavizkar" ve "işbirlikçi" olarak tanımlayarak "onlar"a olumsuz nitelikler atfederken, Milliyetçi Hareket Partisi'ni milletin iradesinin temsilcisi olarak yüceltir. İşte bu söylem tipik bir popülizm örneğidir: "Halkın temsilcisi" rolündeki bir siyasal aktör, bu aktörün kendinin karşısında ve dolayısıyla halkın da karşısında konumlandığı bir düşmanla oluşturulan "biz-onlar" antagonizması, eşdeğerlik zincirleri ile oluşturulan bir dizi boş gösterenin bu düşmanı suçlamada ve kendisini yüceltmede kullanılması.

Muhalefetin tepkisel ve çoğu zaman devlet merkezli dilinin ötesine geçen ilk kitlesel deneyimi 2013 yılında gerçekleşen Gezi Olayları olmuştur. Gezi Olayları, Laclau'nun

perspektifinden, iktidarın kurduğu hegemonik söylemsel düzene karşı yeni bir antagonistik sınır çizme girişimi olarak okunabilir. Direnişin söylemi çevreciler, solcular ve dindar muhalifler gibi heterojen bileşenlerle çoğulcu bir halk figürü kurmuştur. Bu çoğulculuk, iktidarın kurduğu homojen halk ve “yerli ve milli olmayan” karşıtlığını, farklı ve kapsayıcı bir alana taşıyarak heterojen halk ve iktidar karşıtlığı kurmuştur. Bu süreçte otoriterleşmeye karşı demokrasi, çevrenin korunması, farklı yaşam tarzlarına saygı gibi farklı sosyal talepler ortak bir eşdeğerlik zinciri etrafında birleştirilmiş, “direniş” ve “özgürlük” gibi kavramlar bu zinciri bir arada tutan ve farklı grupların kendilerini tanımlamasına olanak tanıyan birer boş gösteren işlevi görmüştür. Dolayısıyla bu hareket *Laclau*cu bir perspektifle kolektif bir siyasal öznenin inşası ve iktidarın dışlayıcı popülizmine karşı karşı-hegemonya kurma mücadelesinin en belirgin örneklerinden biri olarak okunabilir.

Halkların Demokratik Partisi'nin özellikle Selahattin Demirtaş dönemindeki söyleminde halk, homojen bir özne olarak değil, kimlikli ve etnik çeşitlilik temelinde çoğul bir siyasal özne olarak inşa edilmiştir. Bu çerçevede halk; kadınlar, gençler, LGBTİ+ bireyler, emekçiler, çevreciler ve farklı etnik ve inanç gruplarından oluşan Büyük İnsanlık adını verdikleri bir toplumsal koalisyondan oluşmaktadır (HDP, 2015). Halkların Demokratik Partisi'nin popülizminde temel karşıtlık sadece hükümete karşı değil; tüm otoriter, milliyetçi ve kapitalist devlet sistemine karşı çerçevelenir. "Seni başkan yaptırmayacağız" (CNN Türk, 17 Mart 2015) gibi sloganlar, gücün merkezileşmesine karşı halkın iradesinin bir savunusu olarak sunulan doğrudan bir meydan okumadır. Halkların Demokratik Partisi'nin söylemi, diğer muhalefet partilerinden farklı olarak, doğası gereği "yerli ve milli" hakikat rejiminin dışında durur. Bu söylem, rejimin temelini oluşturan "tek millet, tek devlet" ilkesini reddederek radikal bir demokrasi ve halkların kendi kaderini tayin hakkını savunur.

Gezi Olayları'ndan yalnızca üç yıl sonra, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi Türkiye siyasetinde derin ve geri döndürülemez bir kırılmaya yol açmıştır. Darbe teşebbüsünün bastırılmasını takiben devlet, toplumu yeniden düzenleyen bir bilgi-iktidar sistemi kurmuştur. Bu yeni sistem, iktidarın sadece söylemsel bir hegemonya kurmakla kalmayıp aynı zamanda zor aygıtlarını devreye sokması anlamına geliyordu. Özellikle darbe girişiminin hemen ardından ilan edilen Olağanüstü Hal dönemi ve Kanun Hükmünde Kararnameler aracılığıyla siyasal eleştiri ile ulusal ihanet arasındaki çizgiyi belirsizleştiren yeni bir yönetim rejiminin temeli atılmıştır. Euronews'un haberine göre bu kapsamda yaklaşık 125 bin kamu görevlisi ve 4 bin akademisyen ihraç edilmiş, toplam 204 medya kuruluşu kapatılmıştır (Euro News, 28 Temmuz 2019). Bu zor aygıtın kullanımı, iktidarı milli iradenin tek ve meşru temsilcisi olarak konumlandırırken birliğin dışında kalan her sesi ulusal güvenlik meselesi şeklinde kodlayarak disipline eder. Bu süreç, popülist liderliğin elde ettiği hegemonik gücü kalıcı bir yönetimsellik tekniğine dönüştürmesiyle literatürdeki otoriter popülizm kavramının somut bir örneğini teşkil etmektedir (Hall, 1979; Jessop vd., 1984; Norris & Inglehart, 2019). Böylece iktidar, halk adına tesis ettiği bu söylemsel gücü, muhalefeti siyasal alanın dışına iten ve yaşamı düzenleyen biyopolitik bir disiplin aygıtına dönüştürmüştür.

Yeni kurulan bu disiplin rejiminin siyasal alanı daraltmasıyla 2016 sonrasında muhalefet, meşru sayılmak için iktidarın diline ait olan "milli birlik ve beraberlik" temasına yakınlaşmış; “vatanseverlik”, “milli duruş”, “yerli muhalefet” gibi kavramlar muhalif aktörlerce de benimsenmeye başlamıştır.

2019 yerel seçimlerinde ortaya çıkan muhalefet ittifakı (Millet İttifakı), hem aşırı sağ bir partiyi (Saadet Partisi) hem de merkez sol bir partiyi (Cumhuriyet Halk Partisi) aynı anda çatısı altında toplayabilmesiyle popülizmin ideolojiler üstü yapısını bir kez daha ortaya koymuştur. 2023 yılındaki seçimlere kadar sürecek olan bu ittifak, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde “israf

düzenine son" ve "halkın belediyesi" gibi sloganlarıyla iktidarın "yerli ve milli yönetim" retorikğine benzer şekilde halkın adına konuşan bir söylem biçimi kullanmıştır. Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı "Her şey çok güzel olacak" sloganı yüzeyde kapsayıcı bir umut çağrısı gibi görünse de popülist çerçevenin temel dinamiklerinden olan kurtarıcı figür etrafında birleşen halkın iradesi imgesini taşır. 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde kazandığı başarıyla birlikte İmamoğlu, iktidarın "reis" figürüne karşı "halkın çocuğu" kimliğiyle sahneye çıktı. Ancak bu kimlik radikal bir karşıtlık değil, iktidarın paternalist geleneğinin bir yorumu gibiydi.

Muhalefetin daha geniş bir muhalif blok oluşturma arayışı, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin "helalleşme" söyleminde somutlaşmıştır. Bu söylem, partinin ve devletin geçmişte mağdur ettiği farklı toplumsal gruplarla bir yüzleşme ve barışma çağrısıdır (AA, 16 Kasım 2021). Kılıçdaroğlu'nun ifadeleriyle bu çağrının amacı, kamplaşan bir Türkiye yerine barış içinde, huzur içinde yaşanacak bir toplumsal zemin yaratmaktır (CHP, 14 Ağustos 2022). Bu söylem, popülist bir "halk" inşa etme stratejisi olarak okunabilir. Helalleşme söylemi, iktidarın kurduğu mağduriyet anlatısındaki konumları yeniden düzenleyerek "halk"ı farklı bir eşdeğerlik hattında kurar. Bu yeniden kurulum, iktidarın dışlayıcı mağduriyet çerçevesini aşarak kapsayıcı ve bütünleştirici bir halk imgesi üzerinden karşı-hegemonik bir alan açar. Bu söylem, uzun süre iktidarın kurduğu hakikat rejiminin içinde tepkisel bir pozisyona sıkışan muhalefetin, o çerçeveyi yeniden tanımlama ve tartışmayı iktidarın belirlediği anlam düzleminin dışına taşıma girişimi olarak değerlendirilebilir.

2000 sonrası Türkiye siyasetinde, muhalefetin siyasal iletişimdeki başarıları arasında sayılan "Bay Kemal" olayı da bu konuyla yakından ilgilidir. İktidarın, toplumsal hafızadaki Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin olumsuz kodları çağrıştırmak amacıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben kullandığı "Bay Kemal" ifadesi, Kılıçdaroğlu tarafından bir karşı hamle olarak (Kılıçdaroğlu, 5 Mayıs 2023) benimsendi. Bu strateji, Judith Butler'ın (2021) Queer örneği üzerinden açıkladığı yeniden adlandırma kavramı üzerinden okunabilir. Tuhaf, anormal gibi anlamlara gelen queer kelimesi, 20. yüzyılda eşcinsellere yönelik en yaygın hakaretlerden biri haline gelmişken LGBTİ+ topluluğu bu kelimeyi bilinçli bir şekilde sahiplenmeye başlayarak hakaretin gücünü elinden aldılar ve böylece bu sözcük artık bir hakaret değil, politik ve kapsayıcı bir kimlik haline geldi. Burada amaç, özneye yöneltilen aşağılayıcı veya damgalayıcı bir ismin, özne tarafından sahiplenilerek kelimenin içinin boşaltılması ve o kelimenin yaralayıcı gücünün ortadan kaldırılmasının sağlanmasıdır.

Geleneksel muhalefet refleksiyle *Bay Kemâl* hitabının reddedilmesi yerine karşı hamle aracı olarak kullanılması, iktidarın kullandığı dilsel kodları yeniden anlamlandırması yönüyle, hegemonik söylemin sınırlarını aşmadan yapılan muhalefeti hem doğrulayan hem de onu kırmaya çalışan bir örnektir. Fakat söylem alanının hiyerarşik yapısı da hesaba katılmalıdır. Nitekim söylem kurma gücünü büyük ölçüde elinde bulunduran iktidara karşı yapılan bu hamle yeterince başarılı olamadı ve toplumun büyük bir kısmı kelimenin iktidar tarafından kodlanmış halini içselleştirmeye devam etti.

Halkın inşası, partiler arasında önemli ölçüde farklılık gösterir ve bu da onların temel ideolojilerini ve stratejik hedeflerini ortaya koyar. İyi Parti ve Meral Akşener'in söylemlerinde halk erdemli, "maraba muamelesi yapılan", "patolojik bir zihniyet tarafından yönetilen", ekonomik sorunlarla uğraşan ve mağdur olan millet olarak tarif edilir (Akşener, 21 Aralık 2022). Erbakan'daki "halk" yerine "millet" kelimesi tercihini Akşener'de de görebilmek mümkündür. Fakat ideolojik farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda Akşener'in tercihinin dinsel değil, etnik bir referansa sahip olduğu söylenebilir.

Akşener'in kamuoyunda sıklıkla anıldığı "Meral anne" imajı seçmenle daha kişisel, aracısız ve samimi bir ilişki kurma çabasını yansıtır. Bu kimlik, milleti korunmaya ve kollanmaya muhtaç

bir aile olarak tasavvur ederken Akşener'e de bu ailenin şefkatli ama aynı zamanda otoriter üyesi rolünü biçer. Bu anaç ve koruyucu kişilik, yozlaşmış elitlere ve ülkenin sorunlarına karşı "milletin hakkını" savunan güvenilir bir sığınak olarak sunulur. Dolayısıyla Akşener'in popülizmi, milliyetçi bir çizgi ile kişisel karizmayı birleştiren, kendisini ve partisini "saray rejimi" olarak tanımladığı yozlaşmış elite karşı "milletin" temsilcisi olarak konumlandırarak popülist bir antagonizma kurma stratejisine dayanmaktadır.

Ana akım olmayan, görece yeni kurulmuş olan siyasi partilerde de bahsedilen yapıyı görebilmek mümkündür. Ümit Özdağ'ın liderliğindeki Zafer Partisi, iktidarın, ulus devletin tehdit altında olduğu önermesini kabul eder, ancak tehdidi soyut olan dış güçlerden, somut bir demografik öteki olan sığınmacılara yöneltilir. Sığınmacılara yönelik Türkiye'nin geleceğini kararttıkları (Cumhuriyet, 30 Nisan 2022) ya da "Türk milleti, kendi vatanını sizinle paylaşmak istemiyor" (T24, 11 Haziran 2025) gibi ifadeleri ana akım muhalefetin daha temkinli söylemini aşarak radikal bir milliyetçilik çizgisine yönelir.

Ahmet Davutoğlu'nun liderliğindeki Gelecek Partisi ise milliyetçi eksende doğrudan bir çatışmadan kaçınan, bunun yerine ahlak ve liyakate odaklanan bir popülizm türü kullanmaktadır. Davutoğlu "Temiz Eller" adında bir operasyon çağrısı yaparak siyasal alanın daha liyakatli bir hale getirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır (Independent Türkçe, 19 Mayıs 2021). Bu söylem adaletli arzusuyla tanımlanan halka hitap eder ve yozlaşmış bir siyasal düzen ile yeni, ahlaki olarak saf bir hareket arasında ikilik yaratır.

3. İktidarın Söylemi - Söylem Üzerinden İktidarın Sürdürülmesi

Söylemler yalnızca liderlerin tercihlerinden ibaret değildir; aksine belirli tarihsel ve toplumsal koşulların içinden doğar, o koşulların belirlediği sınırlar içinde meşru ve ikna edici hale gelir. "Milletin sesi" olma iddiası, "vesayete" karşı mücadele, "yerli ve milli" olma gibi kavramlar yalnızca seçim dönemlerinde kullanılan retorikler değil; aynı zamanda devlet, toplum ve birey arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlayan bir söylemsel düzen kurmuştur. Foucault'nun, belirli bir tarihsel dönemde bilginin, hakikatin ve söylemin imkân koşullarını belirleyen kurallar bütününe ifade eden tarihsel *a priori* kavramı (Foucault, 2022, s. 165) bağlamında düşünüldüğünde 2000'li yıllar ve sonrasındaki ortamda bu söylemsel düzeni oluşturan episteme, 1990'ların sonunda yaşanan siyasal ve ekonomik krizler, 28 Şubat süreci, Türkiye siyasetindeki popülist gelenek ve küreselleşmenin Türkiye'ye getirdiği sosyoekonomik dönüşümler gibi süreçlerle bağlantılıdır. Bu episteme toplumsal olarak ise temsil krizleri, ekonomik yıkımın yarattığı hoşnutsuzluk ve mevcut siyasal aktörlere duyulan güvensizlik gibi koşullar tarafından şekillenmiştir.

Söylem analizi düzeyinde bakıldığında "millet iradesi" ile "millet-dışı olanların vesayeti" arasındaki karşıtlık, sürekli yinelenen bir siyasal stratejiye dönüşmüştür. Her seçim dönemi, yalnızca politik tercihlerin değil, aynı zamanda bu söylemsel antagonizmanın yeniden üretilmesi için bir fırsat olmuştur. İktidar, söylem aracılığıyla meşruiyetini sürekli yeniden inşa etmiş, farklı toplumsal kesimleri ortak bir "halk" kimliği altında birleştirmiştir. Bu durum özellikle "millet iradesi" kavramı üzerinden kurulan söylemlerde belirginleşmektedir.

Fairclough'a göre (1992, s. 65) söylemsel pratik, kurucu bir niteliğe sahiptir. Toplumu olduğu haliyle yeniden üretmeye katkıda bulunur ama aynı zamanda toplumu dönüştürmeye de katkı sağlar. Buna göre popülist siyasal söylemde sıkça tercih edilen "biz" zamiri yalnızca bir siyasal kadroyu değil, ulusal bir iradeyi temsil eder hale gelir. Adalet ve Kalkınma Partisi söyleminde de çokça kullanılan "biz" zamiri bir yandan kapsayıcı görünürken, diğer yandan sınır çizici bir işleve sahiptir. Bununla birlikte, lider kendi söylemini milletin ortak aklı ve sesi olarak sunduğunda hem kendi iktidarını meşrulaştırır hem de kendini halk iradesinin tezahürü olarak konumlandırarak hiyerarşik olmayan bir yapı kurar, böylece halkın kendisiyle özdeşleşmesine olanak tanıyarak lider-kitle arasındaki mesafeyi sembolik olarak ortadan kaldırır. Recep Tayyip

Erdoğan'ın, konuşmalarında "biz" zamirinin kullanımı buna bir örnektir. Örneğin Erdoğan'ın "...biz medeniyet iddiası olan bir geleneğin temsilcisiyiz." (TCCB, 25 Mayıs 2019), "Biz kendimizle birlikte tüm mazlumların ve mağdurların sesi, nefesi, güvencesi olmaya devam edeceğiz." (TCCB, 16 Ekim 2018) şeklindeki ifadelerinde bu durum görülmektedir. Böylece iktidarın, kendisini de halkın içine dahil ederek yarattığı "biz", bu gruba dahil edilmeyen unsurların doğal olarak oluşturduğu "onlar"ın karşısında konumlanacağından, popülizmin karakteristik özelliği olan ikili karşıtlık yaratılmış olur.

Van Dijk (2019, s. 305), ideolojik söylemin temel özelliğinin biz-onlar ikiliği olduğunu söyler. Bu fikir, popülizmi antagonistik yapı üzerinden tarif eden Laclau'nun, her siyasetin belli ölçüde bir popülizmi içinde barındırdığı tezine benzerlik göstermektedir. Bu ikilik toplumsal gruplar arasındaki sınırları hem belirginleştirir hem de duygusal bir aidiyet üretir. Van Dijk (2003, s. 79), biz-onlar ikiliği stratejisinin olumlu öz-sunum ve olumsuz öteki-sunumu üzerinden yapıldığını vurgulamaktadır. Buna göre, özne gruplar kendilerini olumlu biçimde sunarken, karşıt grupları olumsuz biçimde tanımlar. Bu süreç, "biz" ve "onlar" ayrımına dayanarak söylemsel kutuplaşmayı güçlendirir. Tanımlar yalnızca betimleyici değil, aynı zamanda retorik ve tartışma süreçlerini yönlendiren işlevsel araçlardır. Dolayısıyla söylem tarafsız değil, ideolojik meşrulaştırmanın aktif bir parçasıdır. Örneğin Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi iktidarı devralmadan önceki dönem ile kendi dönemini karşılaştırdığı bir konuşmasındaki "Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik." (BBC Türkçe, 19 Mart 2017) ifadesinde "biz" zamiri hem "onlar-ötekisi"ne sahip siyasi bir özne hem de ahlaki bir temsil yüklenmektedir. Zira cümlenin kendisiyle birlikte, geçtiği konuşmanın geneline de bakıldığında geçmiş iktidarlara dair eleştirisinin yanında, lideri olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde elde edilen kazanımları da vurgulayarak, olumlu öz-sunum ile olumsuz öteki-sunumunu birlikte uygulayarak oluşturduğu biz-onlar ikiliği görülmektedir.

Zamir kullanımındaki bu strateji, iktidarın meşruiyetini pekiştiren bir kutuplaştırma mekanizması üretir. "Biz" kolektifi millet, ümmet ve mazlumlar gibi olumlu çağrışımlarla genişletilirken "onlar" kategorisi soyut, muğlak ve çoğu zaman tehlikeli bir koalisyon olarak sunulur. Erdoğan'ın konuşmalarında "onlar" ifadesiyle kastedilen grup kimi zaman "vesayet odakları", kimi zaman "faiz lobisi", kimi zaman da "terör destekçileri" olabilir. Bu boş gösterenin sürekli yeniden doldurulması işlemi, söylem ile düşmanı sabit bir özneye bağlamak yerine sürekli yenilenen bir tehdit algısı üzerinden söylemin bir süre sonra doyuma ulaşmasını engelleyerek toplumsal mobilizasyon üretilmesine olanak tanır. Ayrıca boş gösterenin içi sürekli yeni düşman imgeleriyle doldurularak toplumsal enerji diri tutulur, bitmeyen bir mücadele hali üzerinden meşruiyet ve toplumsal seferberlik sürdürülür. Özetle boş gösterenler, düşmanı somutlaştırmak yerine belirsizleştirerek toplumun sürekli "hazır olma" halinde tutulmasını sağlar. Bu belirsizlik, söylemin hem dayanıklılığı hem de esnekliğidir.

Bir başka söylem stratejisi olan adlaştırma, siyasi söylemde sorumluluğun görünmez kılınması için kullanılan son derece elverişli bir araçtır. Bu yöntemle cümlelerin belirli anlamsal öğeleri kaybolur. Bu durum öznelerin kaybolmasını da içerebilir ve böylece bahsedilen eylemde bulunanların ya da yapılan adlaştırmaların hiçbir faili kalmaz (Fairclough, 2003, s. 143). Failin bu şekilde gizlenmesi, siyasi sorumluluğun da örtükleştirilmesine hizmet eder. Bu tür bir dil kullanımı özellikle siyasi iktidarların kendi eylemlerini failden bağımsız, kendiliğinden gelişen süreçler gibi sunmasına olanak verir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin söylem pratiğinde de adlaştırmaya sıklıkla başvurulduğu gözlemlenmektedir. Örneğin "[...] beklenen saat geldiğinde adımlar atıldı." (Erdoğan, 2023) ifadesinde "atılan adımlar", bir fail tarafından gerçekleştirilen iradi bir karar olmaktan çıkarılıp belirli bir zaman koşulunun doğal bir sonucu olarak sunulmaktadır. Benzer şekilde "çözüm süreci" ifadesi de siyasi bir inisiyatifin adlandırılması yerine, kendiliğinden ilerleyen ve sorumluluk yüklemeyi zorlaştıran bir mefhum yaratır. Bu

bağlamda adlaştırma, Adalet ve Kalkınma Partisi söyleminde, gerçekleştirilen eylemlerin gerekçelendirilmesinde ve olası sonuçlarının sorumluluğunun siyaset alanı dışına taşınmasında kritik bir retorik araç olarak işlev görmektedir.

Sorumluluğun adlaştırma yoluyla örtükleştirilmesine belirgin bir örnek olarak, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin üç belediyesine atanan kayyum sonrasında yapılan açıklamadan bahsedilebilir. Demokrasi ve adalet temalı yoğun tartışmalar başlatan bu adım için Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından "...ilgili üç belediye başkanı yerine anayasamızın 127. maddesi kapsamında geçici bir süreyle yerine bir görevlendirme yapıldı." ifadelerini içeren bir açıklama yapıldı (TV 5, 4 Kasım 2024). Bu cümlede "görevlendirme yapıldı" biçiminde kurulan edilgen yapı eylemin failini göstermez; özne dilsel olarak çıkarılır. Buna ek olarak "Anayasa'nın 127. maddesi gereği" gibi hukuki gerekçe gösterimi, kararın bir aktöre atfedilmesi yerine yasal bir zorunlulukla açıklanmasını sağlar; sorumluluk, yasa ve prosedüre devredilir. Böylece söylem, hem sorumluluğun belirli bir fail üzerinde toplanmasını engeller hem de yapılan müdahaleyi olağan ve zorunlu bir süreç olarak meşrulaştırır ve hesap sorma imkânı daraltılır.

Söylem analizinde adlaştırmanın temel işlevi, eylemi failinden soyutlamasıdır. Örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin söyleminde sık sık kullanılan "büyüme", "mücadele" veya "istikrar" gibi kavramlar adlaştırılarak faili olmayan, kendiliğinden gerçekleşen, doğal ve sorgulanamaz olgular gibi sunulur. Bu kavramlar hükümetin aktif politik eylemlerinin bir sonucu olarak değil, adeta milletin kolektif iradesinin veya tarihin doğal akışının bir tezahürü olarak kodlanır. Bu sayede siyasal kararların olası olumsuz sonuçları ve bu kararlardan olumsuz etkilenen gruplar göz ardı edilirken, başarılar soyut ve kolektif bir kazanım olarak sunulur. Böylece inşa edilen "biz" kolektifinin dayanışma zemini ve birliktelik bilinci pekiştirilir.

Adalet ve Kalkınma Partisi söyleminde "zorunluluk" ve "kesinlik" bildiren ifade biçimleri, siyasal eylemin doğal, hatta kaçınılmaz bir görev olarak sunulmasına hizmet eder. Erdoğan'ın sıkça kullandığı "millet için yapılması gereken", "tarihin yüklediği sorumluluk" gibi ifadeler yalnızca bir irade beyanı değil, aynı zamanda toplumsal gerçekliğe yön veren ideolojik bir zorunluluğun dilsel ifadesidir. Bu söylem tarzı siyasal faileri eylemlerinin sorumluluğundan bir ölçüde soyutlar çünkü yapılanlar kişisel veya politik bir tercihin sonucu değil, bir "zorunluluğun" gereğidir. Bu yolla siyasal aktörler kendi eylemlerini meşrulaştırırken, muhalif sesleri gayrimeşru bir zemine iterler. Fairclough'un (1992, s. 10) belirttiği gibi, söylem pratiklerinin belirli şekillerde yapılandırılması, yaygın kabul gördüğünde ve doğallaştırıldığında, hegemonyanın bir biçimi olarak görülebilir. Adalet ve Kalkınma Partisi söylemindeki kesinlik ve zorunluluk ifadeleri, politikayı tartışılabilir bir alandan çıkarıp ahlaki ve tarihsel bir zorunluluk alanına taşıyarak bu hegemonyayı kurmaya ve sürdürmeye hizmet eder. Böylece siyasal kararlar ve eylemler toplumun gözünde doğal, gerekli ve kaçınılmaz bir görev olarak yeniden üretilir.

Sonuç

Çalışmanın analiz ettiği dönemde popülist söylem, Türkiye siyasetinde iktidar ve muhalefet arasındaki sınırları kuran, meşruiyet alanlarını tanımlayan ve siyasal özneleri konumlandıran hâkim bir dil pratiği haline gelmiştir. Lider merkezli söylemler "millet" kavramı etrafında kurucu bir özne pozisyonu yaratmış, karşıt siyasal aktörleri ise milletin karşısında konumlanan yapılar olarak kodlamıştır.

Adalet ve Kalkınma Partisi söylemleri birbirinden bağımsız değil, aksine birbirini destekleyen ve meşrulaştıran döngüsel bir mantık çerçevesinde işlemektedir. Bu döngü öncelikle "yeni Türkiye" ve "yerli ve milli" gibi söylemlerle Türkiye'nin küresel bir güç olduğu temel iddiasının ortaya atılmasıyla başlar. Ardından "üst akıl" ve "dış güçler" söylemi devreye girerek Türkiye'nin bu yükselişinden rahatsız olan iç ve dış düşmanların ülkeye sürekli saldırdığı karşı tezi sunulur. Bu iki iddianın birleşmesiyle birlikte ülkede yaşanan krizler yönetim hatası olarak

görölmek yerine Türkiye'nin ne kadar güçlendiđinin ve doğru yolda olduđunun bir kanıtına dönüştürölür. Bu mantıđa göre saldırıların varlıđı, güçlenmenin bir sonucudur ve böylece başarısızlıklar birer başarı göstergesi haline getirilir. Sonuç olarak bu söylem yapısı kendini sürekli doğrulayan, dış eleştirilere karşı bađışıklık kazanmış kapalı bir mantık sistemi yaratır ve her olumsuz gelişmeyi, temel iddiayı güçlendiren bir kanıt olarak yeniden çerçevesler. Dolayısıyla popülizmin Türkiye siyasetinde salt retorik bir strateji olarak deđil, siyasal alanın kurucu bir parçası olarak işlediđi görölmektedir. Buna göre popülizmin bir söylem olarak kurucu gücünün (Laclau) zamanla bir yönetimsellik biçimine (Foucault), diđer bir ifadeyle otoriter popülizme, dönüşme potansiyeli taşıdıđını öne sürmek mümkündür.

Elde edilen bulgular, muhalefetin, iktidar tarafından kurulan hakikat rejiminin çizdiđi sınırlar içinde faaliyet gösterdiđini ve sınırları bu hakikat rejimi tarafından belirlenmiş başka tür bir popülist dille iktidar söylemini sürekli olarak yeniden ürettiđini ortaya koymuştur. Dolayısıyla Türkiye'de muhalefetin bu döngüyü kırmasının yolunun egemen hakikat rejimini kırarak; sadece iktidarı elinde tutan deđil, Türkiye'de siyasal hakikatin ve meşruiyetin tanımlandıđı ve tartışıldıđı kuralların kendisini deđiştirecek başarılı bir karşı-hegemonik proje yürütmesinden geçtiđi söylenebilir. Bu epistemik çerçeve kırılmadıkça Türkiye'de muhalif popülizm, yerine geçmek istediđi gücün söylemini tepkisel olarak yeniden üreten bir tuzađın içinde kalmaya devam edecektir.

Beyanlar / Declarations

Etik Kurul / Ethical Committee: Bu makalede Etik Kurul Onayı gerektiren bir çalışma bulunmamaktadır. There is no study that would require the approval of the Ethical Committee in this article.

Hakem Deđerlendirmesi / Peer Review: Dış bađımsız hakemlerce çift taraflı kör hakemlik sürecinden geçirilmiştir. Externally and double-blind peer reviewed.

Çıkar Çatışması / Conflict of Interest: Yazar, çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir. The author have no conflicts of interest to declare.

Finansal Destek / Financial Disclosure: Yazar, bu çalışma için finansal destek almadıđını beyan etmiştir. The author declared that this study has received no financial support.

Kaynakça

- Akandere, O. (2003). Bir demokrasi beyanamesi olarak "dörtlü karar"ın amacı ve mahiyeti. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (9), 5-28.
- Akay, A. (1995). *Michel Foucault'da iktidar ve direnme odakları*. Bağlam Yayınları.
- Akşener, M. (21 Aralık 2022). *İYİ Parti Grup Toplantısı konuşması* [Video]. YouTube, Gazete Duvar. <https://www.youtube.com/watch?v=V73d0EBK1fE>.
- Anadolu Ajansı (AA). (6 Temmuz 2014). *En güzel cevabı sandık verir*. <https://www.aa.com.tr/tr/politika/en-guzel-cevabi-sandik-verir/144943>.
- Anadolu Ajansı (AA). (16 Kasım 2021). *CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz*. <https://www.aa.com.tr/tr/politika/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-28-subatcilarin-actigi-yaralari-kapatip-helallesecegiz/2422404>.
- Aslandaş, A. S., & Bıçakçı, B. (2006). *Popüler siyasi deyimler sözlüğü*. İletişim Yayınları.
- Balcı, M., & Karadeniz, Y. (2018). 1945 çiftçiyi topraklandırma kanunu tartışmalarının siyasetteki muhalif oluşuma etkisi ve demokrat parti'nin kuruluşu. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (57), 271-279.
- Batmaz, N. Y. & Erdem, Ç. (2016). *Türkiye'de 1950-1960 Döneminde Kentleşme Sürecini Siyasi İktidarın Yapısı ve Uygulamaları Açısından Yorumlamak*. *Muhafazakâr Düşünce Dergisi*, 1(47), 201-213.
- Betz, H. G. (1994). *Radical right-wing populism in Western Europe*. Springer.
- BBC Türkçe. (19 Mart 2017). *Erdoğan: Tek adam diyorlar, o zaman Mustafa Kemal'e hakaret ediyorsun*. <https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-39321096>.
- BBC Türkçe. (21 Nisan 2025). *'Normal doğum' tartışmasında kim, ne dedi?*. <https://www.bbc.com/turkce/articles/ckg2lvqky2go>.
- Bora, T. (2005). Turgut Özal. T. Bora, M. Gültekinçil & M. Yılmaz (Ed.), *Modern Türkiye'de siyasi düşünce - cilt 7: liberalizm* (ss. 589-601). İletişim Yayınları.
- Butler, J. (2021). *Excitable speech: a politics of the performative*. Routledge.
- CNN Türk. (17 Mart 2015). *HDP'den Erdoğan'a rest: Seni başkan yaptırmayacağız*. <https://www.cnnturk.com/turkiye/hdpden-erdogana-rest-seni-baskan-yaptirmayacagiz-459484>.
- Cumhuriyet. (30 Nisan 2022). *Ümit Özdağ siyasette sığınmacı polemliğini değerlendirdi: 'Geleceğimiz karartılıyor'*. <https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/umit-ozdag-siyasette-siginmaci-polemigini-degerlendirdi-gelecegimiz-karartiliyor-1931295>.
- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP). (14 Ağustos 2022). *CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme buluşmasına katıldı*. <https://chp.org.tr/haberler/chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-helallesme-bulusmasina-katildi>.
- Çağlar, B. K., & Çamlıbel, F. N. (Söz yazarları), & Rey, C. R. (Besteci). (1933). *10. yıl marşı*. [Marş]. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. <https://www.ktb.gov.tr/TR-96293/10-yil-marsi.html>.
- Ecevit, B. (2008). *Demokratik sol*. İş Bankası Kültür Yayınları.
- Erdem, E. & Aybay, A. C. (2024). Türkiye'de popülist siyaset bağlamında Süleyman Demirel. *Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi*, 19(2), 267-283.
- Erdoğan, N. (1998). Demokratik soldan Devrimci Yol'a: 1970'lerde sol popülizm üzerine notlar. *Toplum ve Bilim*, (78), 22-37.
- Euro News. (8 Temmuz 2019). *15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kaç kişi görevinden ihraç edildi, kaç kişi tutuklandı?*. <https://tr.euronews.com/2020/07/15/verilerle-15-temmuz-sonras-ve-ohal-sureci>.
- Esen, S. (2010). 18 Nisan 1960 Tarihli Tahkikat Komisyonu. *Mülkiye Dergisi*, 34(267), 167-192.
- Fairclough, N. (1992). *Discourse and Social Change*. Polity Press.

- Fairclough, N. (2003). *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*. Routledge.
- Fedayi, C. (2019). Adalet partisi'nin birinci dönemi: 1961-1971. *Muhafazakâr Düşünce Dergisi*, (57), 123-150.
- Foucault, M. (2007). *Cinselliğin tarihi*. (H. Uğur Tanrıöver, Çev.). Ayrıntı Yayınları. (1976).
- Foucault, M. (2013). Güvenlik, toprak, nüfus: college de france dersleri (1977-1978). (F. Taylan, Çev.). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. (2004).
- Foucault, M. (2022). *Bilginin arkeolojisi*. (V. Urhan, Çev.). Ayrıntı Yayınları. (1969).
- Güzel, S. Ç. (2022). Elitizmden popülizme: Cumhuriyet halk partisi'ndeki paradigmatik dönüşüm ve ekrem imamoğlu örneği. *Liberal Düşünce Dergisi*, (108), 109-138.
- Halkların Demokratik Partisi (HDP). (t.y.). *Büyük insanlık çağrısı*. <https://www.hdp.org.tr/tr/buyuk-insanlik-cagrisi/6050/>.
- Hall, S. (1979). The great moving right show. *Marxism today*, 23(1), 14-20.
- Independent Türkçe. (19 Mayıs 2021). *Davutoğlu'ndan "temiz eller" operasyonu çağrısı: şaibesiz isimlerden heyet*. <https://www.indyturk.com/node/361701/siyaset/davuto%20%9Flu%E2%80%99ndan-%E2%80%98temiz-eller%E2%80%99-operasyonu-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1-%C5%9Faibesiz-isimlerden-heyet>.
- Jessop, B., Bonnett, K., Bromley, S. & Ling, T. (1984). Authoritarian populism, two nations, and Thatcherism. *New left review*, 147(1), 32-60.
- Karasu, M. A. (2008). Türkiye'de kentleşme dinamiklerinin suça etkisi. *Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 57(4), 255-281.
- Kılıçdaroğlu, K. [@kilicdaroglu]. (5 Mayıs 2023). *Düzelteceğiz sevgili halkım, düzelteceğiz. bay kemal sözü veriyorum!* [X gönderisi]. X. <https://x.com/kilicdaroglu/status/1654454579054911488>.
- Laclau, E. (2005). Populism: what's in a name?. F. Panizza (Ed.), *Populism and the mirror of democracy* (ss. 32-49). Verso Books.
- Laclau, E. (2007). *Populist akıl üzerine*. (N. B. Çelik, Çev.). Epos Yayınları. (2005).
- Levitsky, S. & Ziblatt, D. (2018). *How democracies die*. Crown.
- Mazzolini, S. (2018). *Populism and hegemony in Ernesto Laclau. Theory and strategy in the Italian Communist Party and the Ecuadorian Citizens' Revolution*. [Yayımlanmamış doktora tezi, University of Essex].
- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP). (9 Aralık 2007). *Genel başkanımız sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin "Türkiye tek yürek mitingi"nde yapmış oldukları konuşma*. https://www.mhp.org.tr/htmldocs/genel_baskan/konusma/416/index.html.
- Mouffe, C. (2018). *For a left populism*. Verso Books.
- Mudde, C. (Ed.). (2016). *The populist radical right: A reader*. Taylor & Francis.
- Neziroğlu, İ. & Yılmaz, T. (2013). *Hükümetler-Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri (Cilt 2)*. Türkiye Büyük Millet Meclisi Basımevi. <https://cdn.tbmm.gov.tr/TbmmWeb/Yayinlar/Dosya/493edda0-753f-45f5-8048-01866e8f1b62.pdf>.
- Norris, P. & Inglehart, R. (2019). *Cultural backlash: Trump, Brexit, and authoritarian populism*. Cambridge University Press.
- Oktar, S. & Varlı, A. (2010). Türkiye'de 1950-54 döneminde Demokrat Parti'nin tarım politikası. *Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 28(1), 1-22.
- Pappas, T. S. (2016). Modern populism: Research advances, conceptual and methodological pitfalls, and the minimal definition. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-17>.
- Rasiński, L. (2011). Power, discourse, and subject: The case of Laclau and Foucault. *Polish Journal of Philosophy*, 5(1), 117-136.

- Rasiński, L. (2017). Three concepts of discourse: Foucault, Laclau, Habermas. *Culture – Society – Education*, 12(2), 33–50. <https://doi.org/10.14746/kse.2017.12.2>
- Sertkaya, S., & Aslan, C. (2025). Necmettin Erbakan, Milli Görüş ve Popülizm. *Turkish Studies*, 20(2), 1241–1258. <https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.79753>.
- T. C. Cumhurbaşkanlığı. (16 Ekim 2018). *Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreninde Yaptıkları Konuşma*. <https://www.tccb.gov.tr/konusmalar/353/99351/h-kim-ve-cumhuriyet-savcisi-kura-torende-yaptiklari-konusma>.
- T. C. Cumhurbaşkanlığı. (25 Mayıs 2019). *Sanatçı ve Sporcular ile İftar Programında Yaptıkları Konuşma*. <https://www.tccb.gov.tr/konusmalar/353/105529/sanatici-ve-sporcular-ile-iftar-programinda-yaptiklari-konusma>.
- T. C. Cumhurbaşkanlığı. (27 Mayıs 2022). *27 Mayıs Darbesi'nin 62. Yıl Dönümü Vesilesiyle Düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" Temalı Anma Programı'nda Yaptıkları Konuşma*. <https://www.tccb.gov.tr/konusmalar/353/138140/27-mayis-darbesi-nin-62-yil-donumu-ve-silesiyle-duzenlenen-yassiyada-mahkemesi-yargilaniyor-temali-anma-programi-nda-yaptiklari-konusma>.
- T24. (11 Haziran 2025). *Silivri'de hâkim karşısına çıkan Ümit Özdağ'ın 51 sayfalık savunmasının tam metni*. <https://t24.com.tr/haber/silivri-de-hakim-karsisina-cikan-umit-ozdag-in-51-sayfalik-savunmasinin-tam-metni,1244136>.
- Toprak, Z. (1992). Popülizm ve Türkiye'deki boyutları. Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (Ed.), *Tarih ve demokrasi: tarık zafer tunaya'ya armağan* (ss. 41-65). Cem Yayınları.
- TV 5. (4 Kasım 2024). *AK Parti'den DEM Partili belediyelerle ilgili kayyum açıklaması*. <https://www.tv5.com.tr/ak-partiden-dem-partili-belediyelerle-igili-kayyum-aciklamasi#:~:text=AK%20Parti%20Grup%20Ba%C5%9Fkan%C4%B1%20Abdullah,ifadele-rini%20kulland%C4%B1>.
- van Dijk, T. A. (2003). Söylem ve ideoloji: çokalanlı bir yaklaşım. B. Çoban & Z. Özarslan (Haz.), *Söylem ve ideoloji: mitoloji-din-ideoloji* (ss. 13-112). Su Yayınevi.
- van Dijk, T. A. (2019). *İdeoloji: Multidisipliner Bir Yaklaşım* (A, Demir. Çev.). Hece Yayınları.
- Wodak, R., KhosraviNik, M. & Mral, B. (Ed.). (2013). *Right-wing populism in Europe: Politics and discourse*. Bloomsbury Academic.
- Yıldız, A. (2018). Liberalizm-muhafazakarlık sarkacında "informel" bir demokrat: Turgut Özal'dan kalan. *Muhafazakâr Düşünce Dergisi*, 15(55), 39-56.

Extended Abstract

Introduction and Theoretical Framework

This theoretical study aims to analyze the rising global phenomenon of populism, for which a consensus definition remains elusive, within the context of Turkish politics. It seeks to move beyond viewing populism as merely a superficial style or ideology, by analyzing its inherent structure within power relations at the level of discourse. Populism can be utilized in the political sphere not only by the government but also by the opposition. Stemming from this point, the study includes opposition parties and figures in Turkish politics of the 2000s in the analysis, thereby drawing a more holistic framework. The study's main analytical framework was constructed by simultaneously utilizing Michel Foucault's analysis of power and discourse alongside Ernesto Laclau's theory of populism. This combination aims to offer complementary levels of analysis, illuminating the different stages and logics of populist politics.

Laclau's Understanding of Populism

For Laclau, populism is not an ideology but a political logic and a form of discourse. It constructs a collective "people" through articulating heterogeneous, unmet social demands. In this process, the concepts of "empty signifiers," which are defined by their context-dependent meanings and ability to combine diverse demands, and the "chain of equivalence," which allows different demands to unite around a common antagonism, play a central role. Laclau argues that populism is a necessary form of the political because every political act involves the construction of a people and the establishment of a "we" versus "them" antagonism.

Foucault's Understanding of Power and Discourse

Foucault conceives discourse as practice actively constructing and regulating social reality. It emphasizes that power is a multiplicity of diffuse, networked, and productive power relations that cannot be reduced to mere law and prohibition. Rather than suppressing the individual's speech, power enables them to speak in certain forms, disciplines, governs, and controls that speech. Foucault's concept of the historical a priori defines the conditions of knowledge and truth in a specific historical period, explaining how populist discourses derive legitimacy from their social context rather than leaders' intentions.

Analysis of Populist Politics Post-2000

Populism in Turkish politics after 2000 is examined at the level of both government and opposition practices and discourses.

The Discourse of the Governing Power

The populist discourse of the Justice and Development Party operates through the mechanisms of empty signifiers and chains of equivalence, as theorized by Laclau. The concept of "national will," as an empty signifier, initially served as the voice of democratization against military tutelage, but later evolved into an instrument for the government to assert its legitimacy against the opposition and Western-centered criticisms. The chain of equivalence constructs the "we" category by uniting diverse social demands against a constantly shifting "other". This other was initially the "military bureaucracy," but later transformed into figures like "external powers," "terrorist organizations," or the "interest lobby". The Justice and Development Party's discourse particularly processed the collective trauma and feeling of exclusion generated by the February 28 process through the moral foundations of political identity. In this way, politics was transformed from a demand for justice into a process of identity repair. However, this process also created a new order of exclusion; secular segments were coded as being external to the nation through the construction of a "native and national" identity. The pronoun "we" frequently used in Erdoğan's speeches simultaneously appears inclusive and functions as an exclusionary tool, thereby producing the we-them dichotomy of populism.

The Discourse of the Oppositional Power

In the face of the new regime of truth established by the Justice and Development Party as the "representative of the victimized people," the opposition has been confined to a reactive discourse. Instead of fundamentally questioning the concept of "national will," the cornerstone of the government's legitimacy, the opposition has chosen to appropriate and reinterpret it in their favor. The Peoples' Democratic Party, on the other hand, constructed the people not as a

homogenous subject but as a plural political subject based on identity and ethnic diversity, and, unlike other opposition parties, stood external to the "native and national" regime of truth. Ekrem İmamoğlu's image as the "son of the people" and Kemal Kılıçdaroğlu's discourse of "reconciliation" can be read as a strategy to form an inclusive oppositional bloc against the government's exclusionary populism.

Conclusion

The study demonstrates that populist discourse constitutes a central dynamic in Turkish politics. Justice and Development Party discourses are cyclically intertwined: The Justice and Development Party's narrative intertwines "New Türkiye" with "foreign powers" and "mastermind" rhetoric, reframing crises as signs of national strength rather than governance failure. This logic creates a closed system that gains immunity against external criticism. The findings revealed that the opposition operates within the boundaries drawn by the regime of truth established by the government and continuously reproduces the government's discourse with another type of populist language defined by these very boundaries. Consequently, the path for oppositional populism in Türkiye to break this cycle is through implementing a successful counter-hegemonic project that changes not only those who hold power but also the rules by which political truth and legitimacy are defined.